

Los rendimientos del trabajo por asimilación: las colaboraciones docentes

Félix Alberto Vega Borrego
Universidad Autónoma de Madrid

Índice

1. Los rendimientos del trabajo por naturaleza y por asimilación	2
2. Los rendimientos por colaboraciones docentes	13
2.1. Antecedentes	13
2.2. Alcance de las actividades comprendidas.....	17
2.3. Delimitación con los rendimientos de actividades económicas	21
2.4. Tipo de retención aplicable	24
2.5. Otras cuestiones	26
2.5.1. La exención del artículo 7.p) de la LIRPF	26
2.5.2. Gastos de desplazamiento, estancia y manutención.....	28
Bibliografía	32

Resumen: El trabajo comienza con un análisis sobre la función declarativa o constitutiva de la lista de rentas que la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas califica expresamente como rendimientos del trabajo. A continuación, se examina el régimen jurídico de uno de los supuestos incluidos en esta categoría, esto es, los rendimientos obtenidos por la impartición de cursos y conferencias (colaboraciones docentes). Se presta especial atención al alcance de esta modalidad de rendimiento del trabajo, su delimitación frente a los rendimientos de actividades económicas y el tipo de retención aplicable.

1. Los rendimientos del trabajo por naturaleza y por asimilación*

El artículo 17 de la LIRPF distingue entre dos categorías de rendimientos del trabajo¹.

En primer lugar, están los rendimientos del trabajo que encajan en la definición general prevista en su apartado primero:

“Se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas.”

Esta categoría ha sido denominada como los “rendimientos del trabajo por naturaleza”, porque recoge los supuestos en los que en la relación existente entre el pagador y el perceptor de la renta concurren las notas de dependencia y ajenidad propias del contrato de trabajo o de las relaciones estatutarias. Así lo ha interpretado la Dirección General de Tributos (DGT) en un buen número de consultas, de las que destacamos por su claridad la V2465-08, de 22 de diciembre de 2008:

“[los] rendimientos del trabajo regulados en el artículo 17.1 de la Ley del Impuesto [son los] obtenidos como consecuencia de una relación laboral o estatutaria, caracterizada esta por notas de dependencia y ajenidad.”

Sin embargo, esta categoría es más amplia de lo que expresa esta contestación de la DGT. En efecto, esta categoría comprende no solo las retribuciones obtenidas en el marco de una relación laboral, sino también toda aquella remuneración que, sin mediar relación laboral o el ejercicio de una actividad económica, retribuye fundamentalmente el factor productivo trabajo, entendido como la “actividad humana dirigida a la producción de bienes o a la prestación de servicios”². Esto explica que se hayan calificado como rendimientos del trabajo supuestos en los que se retribuía el trabajo personal sin mediar relación laboral y sin que tampoco se tratara de rendimientos del trabajo del artículo 17.2 de la LIRPF, a los que nos referimos a continuación³.

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación financiado por la Agencia Estatal de Investigación titulado “La actividad financiera del Estado estratégico” (PIB2023-1491840B-C42).

¹ Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF).

² MENÉNDEZ MORENO, A., «Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen», *El nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas*, Lex Nova, Valladolid, 1999, p. 61. HERRERA MOLINA, P.M., «Artículos 24 y 25», *Comentarios a la Ley del I.R.P.F. y Reglamento del Impuesto*, Colex, Madrid, 1993, p. 223, ha señalado, citando a MARTÍN QUERALT, que “la nota esencial de estos rendimientos radica en que procedan (directa o indirectamente) de una labor que no se haya realizado por cuenta propia, aunque no pueda reconducirse fácilmente a una relación típica de dependencia”.

³ Un ejemplo son las retribuciones percibidas por los deportistas por su participación en selecciones nacionales o eventos organizados por federaciones (vid. la consulta de la DGT de 25 de octubre de 2001, 1916-01). Este supuesto se considera rendimiento del trabajo, ya que implica la retribución de un trabajo personal, aunque la relación de la que dicha retribución deriva no sea estrictamente laboral ni exista una norma específica en el IRPF que permita clasificarla

La segunda categoría de rendimientos del trabajo está en el artículo 17.2 de la LIRPF, categoría que se ha denominado “rendimientos del trabajo por asimilación o por decisión legal”. Este apartado recoge una lista cerrada de supuestos que se califican como rendimientos del trabajo. Por lo tanto, recibirán esta calificación aunque no encajen en la definición general que prevé el artículo 17.1 de la LIRPF.

La lista de supuestos que contiene el apartado segundo es muy variada (incluye prestaciones derivadas de sistemas públicos y privados de previsión social, becas, retribuciones por impartir cursos y conferencias, así como pensiones de alimentos y compensatorias, entre otros) y difícilmente puede advertirse alguna característica que los identifique como un grupo unitario, más allá de que todos sean considerados rendimientos del trabajo porque la ley así lo establece.

La dualidad de rendimientos del trabajo contemplada en el artículo 17 de la LIRPF tiene su antecedente en la LIRPF de 1998⁴. En contraste, la LIRPF de 1991 seguía una sistemática diferente⁵: establecía una definición general de esta categoría de rendimientos (art. 24), similar a la que posteriormente se incluyó en el artículo 16.1 de la LIRPF de 1998 y en el artículo 17.1 de la normativa vigente.

Con todo, al detallar las contraprestaciones o utilidades que constituían los rendimientos íntegros del trabajo, el artículo 25 de la LIRPF de 1991 enumeraba supuestos específicos que se calificaban como rendimientos del trabajo, aunque no encajaran en la definición genérica del artículo 24. Gran parte de este elenco se incorporó en la LIRPF de 1998 en la lista cerrada de rendimientos del trabajo por asimilación o por expresa decisión legal.

La lista de supuestos que contempla el artículo 17.2 de la LIRPF como rendimientos del trabajo cumple una función distinta desde el punto de vista de su calificación.

La asimilación tiene, en ocasiones, una finalidad meramente declarativa, ya que dichos supuestos podrían calificarse como rendimientos del trabajo aplicando el concepto general. Sin embargo, en otros casos, la asimilación adquiere un carácter constitutivo. En los párrafos siguientes, analizaremos cada uno de los supuestos incluidos en la lista del artículo 17.2 de la LIRPF, adoptando esta perspectiva declarativa o constitutiva de la asimilación.

a) Supuestos en los que la asimilación es declarativa

La finalidad declarativa del artículo 17.2 de la LIRPF es evidente en las retribuciones derivadas de relaciones laborales de carácter especial (art. 17.2.j

como tal. El artículo 1.6 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales, excluye del régimen laboral “las relaciones entre los deportistas profesionales y las Federaciones Nacionales cuando aquéllos se integren en equipos, representaciones o selecciones organizadas por las mismas”.

⁴ Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF 1998). El Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, mantuvo las dos categorías.

⁵ Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF 1991).

LIRPF). La inclusión de este supuesto en el artículo 17.2 de la LIRPF resulta innecesaria, dado que el artículo 17.1 de la misma norma ya califica expresamente como rendimientos del trabajo las contraprestaciones derivadas de una relación laboral.

También cumple un propósito meramente declarativo la mención de los rendimientos derivados de impartir cursos y conferencias (art. 17.1.c LIRPF) y por la cesión de los derechos de explotación por los autores de obras literarias, artísticas o científicas (art. 17.1.d LIRPF). Estos casos encajan perfectamente en la definición general, dado que, aunque no exista una relación laboral, lo que se remunera principalmente es el factor productivo trabajo.

En este contexto, la precisión que introduce el artículo 17.3 de la LIRPF, es decir, la posibilidad de calificar estos rendimientos como procedentes de actividades económicas, no contradice el rol meramente declarativo del artículo 17.2. Esto se debe a que el propio artículo 17.1 establece que no se consideran rendimientos del trabajo los que se hayan obtenido en el marco de una actividad económica. Como se analizará en el epígrafe 2.1, la incorporación de estos supuestos en la lista del artículo 17.2 tiene como objetivo principal facilitar su identificación a efectos de aplicarles un tipo fijo de retención, excluyéndolos del procedimiento general de cálculo de la retención sobre rendimientos del trabajo.

Por otra parte, consideramos que también cumple una finalidad declarativa la calificación como rendimientos del trabajo de *“las retribuciones de los administradores y miembros de los Consejos de Administración, de las Juntas que hagan sus veces y demás miembros de otros órganos representativos”* (art. 17.2.e LIRPF).

Aunque la relación jurídica entre un administrador o miembro del consejo de administración y la sociedad es de naturaleza mercantil y no laboral⁶, no debe pasarse por alto que el principal elemento retribuido es su trabajo. Este consiste en el desempeño de las funciones inherentes al cargo de administrador, tales como la dirección, gestión, administración y representación de la entidad. Siendo esto así, este supuesto encaja perfectamente en la definición general de los rendimientos del trabajo, pues el ejercicio de las funciones descritas no implica el desarrollo de una actividad económica⁷.

⁶ DURÁN-SINDREU BUXADÉ, A. (coordinador), *Fiscalidad de las rentas del trabajo. Paso a paso*, Colex, A Coruña, 2024, p. 54.

⁷ Prueba de ello es que el planteamiento tradicional de la Administración tributaria española ha consistido en considerar que no están sujetos a IVA los servicios prestados por administradores o consejeros personas físicas por el ejercicio para la entidad de las funciones propias del cargo. Se trata de operaciones no sujetas porque se considera que el ejercicio de estas funciones no supone la realización de una actividad económica. Con todo, no podemos olvidar que la sujeción al IVA de estos servicios ha resultado siempre una cuestión controvertida y, de hecho, desde la óptica de la imposición indirecta, dista mucho de poder considerarse homogéneo el tratamiento que, a esta relación jurídica, se le ha venido otorgando por los distintos países miembros de la Unión Europea. Sobre ello vid. ALMUDÍ CID, J.M., «La no sujeción al impuesto sobre el valor añadido de los servicios prestados por administradores y consejeros de sociedades mercantiles con independencia de su condición de persona física o jurídica», *Revista Técnica Tributaria*, nº 137, 2024.

Dado que las retribuciones de los administradores personas físicas (art. 17.2.e LIRPF) pueden calificarse como rendimientos del trabajo en virtud del concepto general del artículo 17.1 de la LIRPF, entendemos que su incorporación en la lista del artículo 17.2 tiene como objetivo principal facilitar su identificación a efectos de aplicarles un tipo fijo de retención, excluyéndolos del procedimiento general de cálculo de la retención sobre rendimientos del trabajo. En efecto, los artículos 101.2 de la LIRPF y 80 del RIRPF⁸, sujetan a esta modalidad de rendimiento del trabajo a un tipo fijo de retención que, con carácter general, es del 35 por ciento.

La función meramente declarativa del artículo 17.2 de la LIRPF se aprecia también en el supuesto contemplado en su letra “b”:

“Las cantidades que se abonen, por razón de su cargo, a los diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los diputados y senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las asambleas legislativas autonómicas, concejales de ayuntamiento y miembros de las diputaciones provinciales, cabildos insulares u otras entidades locales, con exclusión, en todo caso, de la parte de aquellas que dichas instituciones asignen para gastos de viaje y desplazamiento.”

En este caso, lo que se retribuye como elemento esencial es una actividad personal: el ejercicio de las funciones representativas inherentes a estos cargos. Por tanto, estos rendimientos pueden calificarse directamente como rendimientos del trabajo en virtud del artículo 17.1 de la LIRPF, aunque no exista una relación laboral, ya que lo que se remunera es el factor trabajo y no se está ante el ejercicio de una actividad económica⁹.

Desde esta perspectiva, el propósito principal de este supuesto no es aclarar la calificación de estos rendimientos, sino establecer que las cantidades asignadas por estas instituciones para gastos de viaje y desplazamiento no están sujetas al impuesto. Esta precisión resulta crucial, ya que, de aplicarse el régimen general previsto para las asignaciones por desplazamiento, estancia y manutención

⁸ Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RIRPF).

⁹ El artículo 17.2.b) de la LIRPF se ha empleado también para calificar como rendimiento del trabajo (dos tercios) de la prestación recibida por exdiputados del Parlamento Europeo (PE) del denominado “régimen voluntario de pensión complementaria” (RVPC). Así lo ha considerado el Tribunal Supremo en sus sentencias de 2 de febrero de 2023, rec. 1895/2021, 14 de marzo de 2023, rec. 4268/2021 y 23 de mayo de 2023, rec. 6012/2021. Aunque no es este el lugar para analizar con detalle estos pronunciamientos, cabe señalar que resulta cuestionable esta decisión porque la prestación del RVPC no se abona por razón de haber tenido el cargo de diputado del PE. El derecho al cobro de esta prestación exigía que el diputado del PE se adscribiera a un régimen voluntario, que no gestionaba el PE, sino una sociedad de inversión colectiva luxemburguesa. Esta sociedad abona la prestación con cargo a su patrimonio, que se nutría de las aportaciones realizadas por el propio PE y los parlamentarios que voluntariamente se adscribían al RVPC, además de la rentabilidad generada por dicho patrimonio. Consideramos que el artículo 17.2.b) de la LIRPF podría fundamentar sujetar a tributación como rendimiento del trabajo (en especie) las aportaciones que realizaba el PE al RVPC (que asumía dos tercios de la aportación, sufragando el diputado el otro tercio) para generar el derecho al cobro de la prestación, pero no para calificar como rendimiento del trabajo (dos tercios) la prestación que se devengaba a favor del exdiputado una vez cumplida la edad que establecía el RVPC.

(arts. 17.1.d LIRPF y 9 RIRPF), es probable que una parte significativa de dichas asignaciones no quedara exenta de tributación.

Ello se debe a que parte de estas asignaciones para cargos políticos cubren los gastos de desplazamiento y estancia a su “centro de trabajo” (la asamblea, parlamento u órgano de representación de que son miembros). Estas asignaciones no están exceptuadas de tributación según el artículo 9 del RIRPF, pues para que lo estén conforme al régimen general debe tratarse de desplazamientos “fuera de la fábrica, taller, oficina, o centro de trabajo, para realizar su trabajo en lugar distinto al habitual”¹⁰.

El último supuesto de la lista donde el artículo 17.2 de la LIRPF cumple una finalidad meramente declarativa es la letra “i”, que califica como rendimientos del trabajo “las retribuciones percibidas por quienes colaboren en actividades humanitarias o de asistencia social promovidas por entidades sin ánimo de lucro”.

b) Supuestos en los que la asimilación es constitutiva

A continuación, analizaremos los supuestos incluidos en la lista del artículo 17.2 de la LIRPF, en los que la calificación como rendimientos del trabajo cumple una función constitutiva.

El artículo 17.2.f) de la LIRPF responde a dicha función constitutiva de manera plena cuando califica como rendimientos del trabajo a las pensiones compensatorias y las anualidades por alimentos¹¹. La pensión compensatoria no retribuye trabajo personal alguno, pues de lo que trata es de compensar al cónyuge que tras la separación o divorcio haya visto empeorada su situación económica con respecto a la que disfrutaba durante el matrimonio. Tampoco se retribuye ningún trabajo personal con la pensión de alimentos, pues representa una contribución económica que deben pagar ciertos familiares en favor de sus parientes en estado de necesidad.

Por lo que respecta al supuesto de las becas del artículo 17.2.h) de la LIRPF consideramos que también tiene una finalidad constitutiva y no meramente declarativa.

La normativa tributaria no define expresamente lo que es una beca. Tampoco existe una definición general en el resto del ordenamiento. Con todo, siguiendo la definición de los diccionarios de la lengua española y panhispánico del español jurídicos, las becas consisten en subvenciones o ayudas recibidas para la realización de estudios o investigaciones por parte del beneficiario.

Esta definición tiene apoyo en la propia normativa tributaria, dado que las becas que quedan exentas en virtud del artículo 7.j) de la LIRPF están dirigidas precisamente a realizar estudios e investigaciones. Esta finalidad, al menos

¹⁰ GALAPERO FLORES, R., *Las rentas del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*, Dykinson, Madrid, 2015, p. 26.

¹¹ HERRERA MOLINA, P.M., “Artículos 24 y 25”, *cit.*, pp. 224 y 227.

cuando la financiación es pública, permite distinguir a las becas de otro tipo de subvenciones que, en el marco del IRPF, salvo que estén exentas, se integran en la base imponible general como ganancia patrimonial (por incorporación, art. 45 LIRPF) y no como rendimiento del trabajo.

Por lo tanto, una subvención pública de la que es beneficiario una persona física y cuya finalidad es financiar un estudio o una investigación se calificará como rendimiento del trabajo (beca). Cuando se reciba con una finalidad distinta, con carácter general será una ganancia patrimonial, salvo que esté ligada al ejercicio de una actividad económica.

De acuerdo con esta interpretación, las becas no encajan fácilmente en el concepto general de rendimiento del trabajo, ya que no implican la retribución de un servicio o del factor trabajo. Su finalidad principal es proporcionar financiación para que una persona pueda llevar a cabo una actividad formativa o investigadora.

Esta interpretación tampoco se ve contradicha en el caso de las denominadas becas para la realización de prácticas. La jurisprudencia laboral española ha considerado que la distinción entre la beca y el contrato de trabajo se sustenta en un análisis sobre la parte que obtiene el beneficio predominante, y, en particular, sobre el carácter productivo o formativo de la prestación de servicios: *“Si el becario obtiene de esa práctica profesional un beneficio formativo predominante no basado exclusivamente en la adquisición de experiencia, sino en una mayor capacitación, la beca será legítima. En cambio, si la empresa obtiene el beneficio principal de la relación, porque el supuesto becario desarrolla un trabajo productivo, habrá nacido una relación laboral”*¹².

De acuerdo con lo anterior, en el caso de una “beca legítima” no se retribuye el factor trabajo, ya que predomina la finalidad formativa. Esto implica que su calificación como rendimiento del trabajo no deriva del concepto general, sino de la decisión del legislador de asimilar esta renta a los rendimientos del trabajo. La finalidad subyacente a esta asimilación es garantizar que el pagador cumpla con las obligaciones de información y, en su caso, de retención e ingreso a cuenta.

Por otra parte, el artículo 17.2 de la LIRPF incluye, en su letra “g”, como rendimientos del trabajo “los derechos especiales de contenido económico que se reserven los fundadores o promotores de una sociedad como remuneración de servicios personales”.

La calificación de la entrega de estos derechos ha sido especialmente polémica, a pesar de que la normativa sobre su tributación, tanto por lo que respecta a la entrega, como de los rendimientos que pueda producir *a posteriori*, ha permanecido estable desde la LIRPF 1998¹³. Teniendo en cuenta estos

¹² SEMPERE NAVARRO, A.V., «El contrato de trabajo de duración indefinida», *Contratos. Tomo XV. Los contratos de trabajo*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, p. 67.

¹³ Sobre ello nos remitimos al siguiente trabajo, donde se explica de manera amplia el recorrido legislativo, jurisprudencial y doctrinal de la tributación de esta figura mercantil en el IRPF: LÓPEZ LÓPEZ, H. y BÁEZ MORENO, A., «Análisis jurídico tributario de una figura mercantil la tributación

antecedentes, consideramos que la finalidad de esta regla de calificación no es meramente declarativa, aunque su redacción podría llevar a interpretar lo contrario.

Finalmente, la finalidad calificadora del artículo 17.2 de la LIRPF tiene también un carácter plenamente constitutivo en el supuesto previsto en su letra “k”:

“Las aportaciones realizadas al patrimonio protegido de las personas con discapacidad en los términos previstos en la disposición adicional decimoctava de esta Ley”.

La ley califica como rendimiento del trabajo las aportaciones dinerarias que recibe una persona con discapacidad al patrimonio protegido constituido a su favor. El carácter constitutivo de esta calificación es evidente, ya que dichas aportaciones no retribuyen ninguna actividad personal del contribuyente con discapacidad, titular del patrimonio.

Además, al sujetar estas aportaciones al IRPF como rendimiento del trabajo, la ley delimita el hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones, declarando no sujetas a este impuesto las aportaciones realizadas. Sin embargo, la disposición adicional decimoctava (DA 18ª) de la LIRPF restringe esta no sujeción exclusivamente a la parte de las aportaciones que se califican como rendimiento del trabajo¹⁴.

Si la ley no lo estableciera expresamente este supuesto de no sujeción, es claro que estas aportaciones podrían estar sujetas al Impuesto sobre Donaciones, pues se asimilan a una donación a favor del contribuyente con discapacidad, como expresamente reconoce la ley que regula estos patrimonios. En efecto, la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad, regula estos patrimonios para “favorecer la aportación *a título gratuito de bienes y derechos* al patrimonio de las personas con discapacidad [estableciendo] mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, así como de los frutos, productos y rendimientos de éstos, a la satisfacción de las necesidades vitales de sus titulares” (art. 1.1).

Desde esta perspectiva, las aportaciones a estos patrimonios están estrechamente relacionadas con el régimen que la LIRPF establece para las aportaciones a los sistemas que generan las prestaciones que se abordarán a continuación.

c) Supuestos en los que la asimilación tiene una finalidad mixta

de las ventajas especiales de fundadores y promotores en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas», *Revista de Contabilidad y Tributación. CEF*, nº 226, 2002.

¹⁴ A tal efecto, la DA 18ª de la LIRPF limita cuantitativamente las aportaciones que pueden realizar con la calificación como rendimiento del trabajo. El exceso sí estaría sujeto al Impuesto sobre Donaciones. Por otro lado, hay que significar que las aportaciones que se califican como rendimiento del trabajo están exentas hasta el límite de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM, art. 7.w LIRPF). En consecuencia, cuando lo aportado respete los límites de la DA 18ª y sea inferior a tres veces el IPREM, el titular del patrimonio protegido no soportará tributación alguna.

Terminaremos el análisis de la lista de rendimientos del trabajo por asimilación con las prestaciones referidas en la letra “a” del artículo 17.2 de la LIRPF. Como veremos, este precepto tiene una finalidad mixta, porque en algunos casos tiene un rol declarativo y en otros constitutivo.

Las prestaciones que se recogen en este apartado tienen en común que provienen de sistemas de previsión social, siendo algunos públicos (Seguridad Social y Mutualidades de Funcionarios -apartados 1 y 2-) y otros privados (planes de pensiones, contratos de seguro de mutualidades, etc. -apartados 3 a 7).

Algunas de estas prestaciones podrían calificarse sin problema como rendimientos del trabajo aplicando el concepto general del artículo 17.1 de la LIRPF, en la medida en que derivan indirectamente del trabajo por cuenta ajena. Piénsese, por ejemplo, en las prestaciones de carácter contributivo de la Seguridad Social por jubilación o invalidez. El derecho a la prestación deriva de haber cotizado, durante el tiempo en que el trabajador estuvo activo, al Régimen General de la Seguridad Social. En estos casos, la función del artículo 17.2.a) de la LIRPF es sin duda declarativa¹⁵.

Sin embargo, no todas las prestaciones procedentes de la Seguridad Social comparten esta característica, ya que algunas no tienen carácter contributivo. Además, dentro de las prestaciones contributivas, algunas no están vinculadas al ejercicio de un trabajo por cuenta ajena. Un ejemplo es la pensión de jubilación de las personas que cotizaron al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Es evidente que esta prestación, que también se califica como rendimiento del trabajo, no deriva de una actividad generadora de rendimientos del trabajo, sino de rendimientos de actividades económicas.

La finalidad constitutiva de la calificación como rendimientos del trabajo también se aplica en gran parte a las demás prestaciones recogidas en el artículo 17.2.a) de la LIRPF, ya que se refieren a sistemas de previsión social de carácter voluntario (como los planes de pensiones individuales y los seguros de previsión). Estas prestaciones derivan de las aportaciones realizadas previamente a dichos sistemas. Estas aportaciones son el resultado de una decisión de ahorro del contribuyente, más que de la consecuencia directa de un trabajo personal, incluso cuando la renta utilizada para financiar las aportaciones provenga de los rendimientos generados por dicho trabajo.

Otra característica de las prestaciones recogidas en la letra “a” del artículo 17.2 de la LIRPF es que, con carácter general, las aportaciones o contribuciones realizadas para generarlas han reducido o minorado la base imponible del IRPF en los ejercicios en los que se realizaron. Esto ha sucedido ya sea como gasto deducible (en el caso de las cotizaciones a la Seguridad Social, ya sea en el

¹⁵ Otro ejemplo sería las prestaciones de los planes de previsión social empresarial del artículo 17.2.a.5) de la LIRPF, toda vez que instrumentan compromisos por pensiones asumidos por las empresas con sus trabajadores, siendo la cobertura principal la de jubilación del trabajador. Vid. artículo 51.4 LIRPF y disposición adicional 1ª del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

marco de los rendimientos del trabajo o de actividades económicas), o bien mediante reducciones en la base imponible para calcular la base liquidable¹⁶.

En efecto, los sistemas de previsión social cuyas prestaciones los apartados 3 a 7 del artículo 17.2.a) de la LIRPF (los de los apartados 1 y 2 son sistemas públicos) califican como rendimientos del trabajo son los mismos que los que el artículo 51 de la LIRPF permite reducir en la base imponible las aportaciones realizadas.

Este cuadro recoge de forma gráfica lo anterior:

Prestaciones de sistemas privados de previsión social que se califican como <i>rendimiento del trabajo</i> (art. 17.2.a LIRPF)	Aportaciones y contribuciones a sistemas privados de previsión social <i>reducibles en la base imponible</i> (art. 51 LIRPF)
- Planes de pensiones (art. 17.2.a.3ª LIRPF)	- Planes de pensiones (art. 51.1.1º LIRPF)
- Planes de pensiones de empleo (art. 17.2.a.3ª LIRPF)	- Planes de pensiones de empleo (art. 51.1.2º LIRPF)
- Mutualidades de previsión social (art. 17.2.a.4ª LIRPF)	- Mutualidades de previsión social (art. 51.2 LIRPF)
- Planes de previsión social empresarial (art. 17.2.a.5ª LIRPF)	- Planes de previsión social empresarial (art. 51.4 LIRPF)
- Planes de previsión asegurados (art. 17.2.a.6ª LIRPF)	- Planes de previsión asegurados (art. 51.3 LIRPF)
- Seguros de dependencia (art. 17.2.a.7ª LIRPF)	- Seguros de dependencia (art. 51.5 LIRPF)

El fundamento de este tratamiento de los sistemas de previsión social es evitar que la “renta ahorrada” para generar en el futuro estas prestaciones esté sujeta a tributación¹⁷. De este modo, se previene una posible doble imposición, ya que

¹⁶ GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, M.J., *La tributación en la tercera edad*, Tirant, Valencia, 2023, pp. 52-53.

¹⁷ Hay que mencionar que en el escenario internacional existe cierta disparidad entre los sistemas que utilizan los Estados para tratar fiscalmente las aportaciones y prestaciones de los sistemas de previsión social. Algunos Estados, como el caso de España, permiten deducir las aportaciones en el IRPF (art. 51 LIRPF), no gravan los rendimientos que pudiera obtener el ente que gestiona dichas aportaciones (fondo de pensiones/Seguridad Social [art. 29.5 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades]), pero posteriormente sí gravan la prestación que perciba el contribuyente (modelo EET/EEG: *exempt, exempt, taxed/exenta, exenta, gravada* [art. 17.2.a LIRPF]).

Otros Estados siguen justo el sistema contrario: no permiten deducir las aportaciones en el IRPF, gravan o no, según el caso, al ente que gestiona las aportaciones por los rendimientos que produzcan y, posteriormente, no sujetan a imposición la prestación (modelo TE[T]E/GE[G]E: *taxed, exempt [taxed], exempt/gravada, exenta [gravada], exenta*).

Esta disparidad puede provocar supuestos de doble imposición y también de no imposición. Vid. LINSE, T., «Pensions under Article 18 OECD MC», *Taxation of Employment Income in*

la totalidad de la prestación estará sujeta a tributación como rendimiento del trabajo¹⁸. En efecto, en estos sistemas de previsión social se grava el conjunto de la prestación, y no solo la rentabilidad generada por las aportaciones, precisamente porque estas fueron financiadas con renta del contribuyente que no fue objeto de gravamen, al haber reducido o minorado la base imponible¹⁹.

La situación descrita explica por qué la LIRPF establece algunas medidas para reducir la parte de la prestación sujeta a tributación (como rendimiento del trabajo) cuando las aportaciones no redujeron o minoraron la base imponible.

Un ejemplo es la disposición transitoria 2ª (DT 2ª) de la LIRPF, que se refiere a las prestaciones por jubilación o invalidez pagadas por determinadas mutualidades, cuyas aportaciones no minoraron en parte la base imponible. Se establece que solo se someterá a tributación como rendimiento del trabajo la parte de la prestación que exceda de las aportaciones realizadas. Esta medida se complementa estableciendo lo siguiente:

“Si no pudiera acreditarse la cuantía de las aportaciones que no hayan podido ser objeto de reducción o minoración en la base imponible, se integrará el 75 por ciento de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas”.

La DT 2ª de la LIRPF ha adquirido notoriedad recientemente a raíz de una serie de sentencias del Tribunal Supremo que amplían su aplicación a pensiones satisfechas por la Seguridad Social cuando se realizaron aportaciones a determinadas mutualidades laborales que posteriormente se integraron en la Seguridad Social²⁰. Así, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2023, rec. 5335/2021, dispone lo siguiente²¹:

“[Las] aportaciones/cotizaciones realizadas a la Mutualidad Laboral de Banca a partir del 1 de enero de 1967 hasta el 31 de diciembre de 1978, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, no fueron susceptibles de deducción en la base imponible del IRPF de acuerdo con la legislación vigente en cada momento, por lo que resulta procedente la aplicación de la [DT 2ª de la LIRPF] a la pensión pública por jubilación percibida de la Seguridad Social, debiendo integrarse en la base imponible del impuesto el 75% del importe de las prestaciones por jubilación o invalidez percibidas”.

International Tax Law, Linde, Viena, 2009, pp. 386-388 y ARRANZ DE ANDRÉS, C., *Fiscalidad de los planes de pensiones transnacionales o transfronterizos en el IRPF e IRNR*, CISS, Valencia, 2010, pp. 53 y ss.

¹⁸ Como se ha dicho, la lista de prestaciones de los apartados 3 a 5 de la letra “a” del artículo 17.2 de la LIRPF se corresponden precisamente con sistemas de previsión social cuyas aportaciones son reducibles en la base imponible conforme al artículo 51 de la LIRPF (apartados 1 a 5).

¹⁹ GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, M.J., *La tributación en la tercera edad*, cit., p. 67.

²⁰ Sobre ello vid. LUCAS DURÁN, M., «La extraña aplicación administrativa e interpretación judicial de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del IRPF», *Taxlandia: Blog Fiscal y de Opinión Tributaria* (<https://www.politicafiscal.es/>), 13 de mayo de 2024,

²¹ Vid. también, entre otras muchas, la sentencia del Tribunal Supremo de 10 de enero de 2024, rec. 4771/2022.

Esta doctrina del Tribunal Supremo ha llevado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a establecer un sistema coordinado con la Seguridad Social para atender las solicitudes de devolución del IRPF correspondientes a los ejercicios no prescritos, derivadas de la aplicación de la DT 2ª de la LIRPF a los pensionistas que realizaron aportaciones a estas mutualidades²².

Este sistema es similar al que estableció la AEAT cuando el Tribunal Supremo declaró exenta de IRPF la prestación por maternidad de la Seguridad Social²³, y tiene como objetivo tramitar de forma sencilla y ordenada la presentación masiva de solicitudes de rectificación de autoliquidaciones del IRPF.

Esta doctrina del Tribunal Supremo resulta difícilmente aplicable a otras prestaciones derivadas de sistemas de previsión social que se califican como rendimientos del trabajo según el artículo 17.2.a) de la LIRPF, cuando las aportaciones no pudieron ser en su momento objeto de reducción o minoración en la base imponible²⁴.

Un ejemplo de ello podría ser las aportaciones a planes de pensiones constituidos conforme al derecho de otro ordenamiento. Con todo, hay que señalar que la DGT ha admitido, al menos en su consulta V1057-12, de 17 de mayo de 2012, la posibilidad de reducir de la base imponible del IRPF español las aportaciones, siempre que se acredite que "las aportaciones al plan de pensiones extranjero [tenga] una naturaleza similar a los planes de pensiones individuales españoles regulados por el citado Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre y las contingencias cubiertas sean las previstas en el artículo 8.6 de dicha norma". Lógicamente, si las aportaciones son reducibles, no se planteará, al menos en términos teóricos, una situación de doble imposición cuando se perciba la prestación derivada del plan.

Todo lo expuesto hasta ahora respalda la afirmación inicial: el propósito calificador del artículo 17.2.a) de la LIRPF es de naturaleza mixta, ya que algunas de las prestaciones mencionadas encajan en la definición general del artículo 17.1, mientras que otras no.

²² Vid. <https://sede.agenciatributaria.gob.es/> → Información y gestiones → IRPF → Mutualistas: solicitudes de devolución (visitado el 28 de diciembre de 2024). Hay que significar que este sistema de devolución ha sido modificado por la disposición adicional 16ª de la Ley 7/2024, de 20 de diciembre. Se sustituye el sistema de solicitud global (por todos los ejercicios no prescritos) por otro que se tramita ejercicio por ejercicio. En 2025 se podrá solicitar la devolución correspondiente al IRPF del ejercicio 2019 y de los ejercicios anteriores no prescritos. En 2026, se podrá solicitar la devolución correspondiente al ejercicio 2020. En 2027, se podrá solicitar la devolución correspondiente al ejercicio 2021. Y, finalmente, en 2028, se podrá solicitar la devolución correspondiente al ejercicio 2022.

²³ Vid. sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2018, rec. 4483/2017.

²⁴ De hecho así lo reconoce el artículo 51.6 de la LIRPF, pues señala que estas prestaciones tributarán en su integridad sin que en ningún caso pueda minorarse en las cuantías correspondientes a las aportaciones y contribuciones que excedan las cantidades previstas en el artículo 5.3 del Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

La justificación para este tratamiento unitario radica en que todas las prestaciones provienen de sistemas de previsión social, tanto públicos como privados, cuyas aportaciones, en caso de haber existido, pudieron ser objeto de reducción o minoración en la base imponible, siempre que dichas aportaciones se hubieran financiado con rendimientos obtenidos por el contribuyente, ya sea mediante trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia²⁵.

d) Cuadro recapitulativo

Finalizamos este epígrafe con un cuadro que resume la clasificación del artículo 17.2 de la LIRPF, según el rol calificativo que adopte: declarativo, constitutivo o mixto.

En los epígrafes siguientes, analizaremos en detalle el régimen jurídico de las colaboraciones docentes, en el que el propósito calificador del artículo 17.2.c) de la LIRPF es declarativo.

Función art. 17.2 LIRPF	Rendimiento	Letra art. 17.2
Declarativa	Cargos públicos representativos	B
	Colaboraciones docentes	C
	Cesión de derechos de explotación sobre obras propias	D
	Administradores	E
	Actividades humanitarias o de asistencia social	I
	Relaciones laborales de carácter especial	J
Constitutiva	Pensiones compensatorias y anualidades por alimentos	F
	Derechos especiales de fundadores y promotores de una sociedad	G
	Becas	H
	Aportaciones a patrimonios protegidos	K
Mixta	Prestaciones de sistemas públicos y privados de previsión social	A

2. Los rendimientos por colaboraciones docentes

2.1. Antecedentes

El artículo 17.2.c) LIRPF establece que son rendimientos del trabajo los “derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares”.

Esta regla de calificación se incorporó por primera vez al IRPF a través de la LIRPF de 1998. En la normativa anterior, no existía una disposición expresa para

²⁵ Fundamentamos esta afirmación, en lo que respecta a las prestaciones públicas contributivas, en la deducibilidad de las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto en el ámbito de los rendimientos del trabajo como en el de las actividades económicas. En cuanto a las aportaciones a los sistemas privados, la fundamentación se encuentra en el artículo 52.1.a) de la LIRPF, que exige, de manera material, la obtención de rendimientos del trabajo o de actividades económicas para que dichas aportaciones puedan ser objeto de reducción.

calificar los rendimientos obtenidos por la impartición de cursos y conferencias, actividad que en este trabajo denominaremos, de manera general, como colaboraciones docentes.

Sin embargo, es cierto que el Reglamento del IRPF de la LIRPF de 1991 ya los calificaba, a efectos de retenciones, como rendimientos de actividades profesionales cuando se percibían *al margen de una relación laboral*²⁶. El artículo 51.Dos.2.d) del Real Decreto 1841/1991, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del IRPF (RIRPF 1991), disponía lo siguiente²⁷:

“Artículo 51. Retenciones sobre rendimientos de actividades profesionales.

[...]

2. En particular, tendrán la consideración de rendimientos profesionales los obtenidos por:

[...]

d) Conferencias, ponencias en seminarios o cursillos u otras actuaciones análogas que no se presten como consecuencia de una relación laboral.”

En nuestra opinión, esta regla de calificación, establecida en una norma de rango reglamentario, resulta difícil de encajar en la ley del impuesto, ya que la realización de las actividades descritas, incluso fuera del ámbito de una relación laboral, no implica necesariamente el desarrollo de una actividad económica.

No obstante, este antecedente podría explicar la incorporación de dicha regla en la LIRPF de 1998. Aunque no hemos encontrado fuentes oficiales que justifiquen su inclusión, todo apunta a que se adoptó con el propósito de que los rendimientos derivados de la impartición de cursos y seminarios, cuando no se desarrollan en el marco de una actividad económica o laboral, se califiquen como rendimientos del trabajo y no como rendimientos de actividad económica²⁸.

Con ello, se solventaba la duda sobre si la percepción de estas retribuciones requería cumplir con las obligaciones formales asociadas a la obtención de rendimientos de actividades económicas. Esta problemática surgía precisamente

²⁶ CUATRECASAS, *Comentarios al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre la Renta de No Residentes*, Aranzadi, Elcano, 2000, p. 322.

²⁷ El reglamento de la LIRPF de 1978 (Real Decreto 2384/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el nuevo texto del Reglamento del IRPF [RIRPF 1981]) contenía un precepto similar en su artículo 59.3.i) pues señalaba que se calificaban como rendimientos de actividades profesionales “las remuneraciones o gratificaciones por conferencias, ponencias en Seminarios o Cursillos, u otras actuaciones análogas”. Vid. GOROSPE OVIEDO, J.I., “Artículo 40”, *Comentarios a la Ley del I.R.P.F. y Reglamento del Impuesto*, Colex, Madrid, 1993, p. 356.

²⁸ Vid. PÉREZ ROYO, I., *Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*, Marcial Pons, Madrid, 2000 (3ª ed.), p. 109. No hemos encontrado ninguna información sobre este aspecto en el informe que el Ministerio de Hacienda encargó a una comisión de expertos. Vid. IEF, *Informe para la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1998.

del Reglamento del IRPF de 1991, que, sin fundamento en la ley que desarrollaba, los calificaba como rendimientos profesionales.

En nuestra opinión, la incorporación de esta regla en el texto legal no era necesaria para calificar estos rendimientos como del trabajo. El concepto de rendimientos del trabajo recogido en el artículo 17.1 LIRPF es lo suficientemente amplio para comprender estas actividades, ya que su principal —e incluso único— factor productivo es la actividad personal o el trabajo realizado por el contribuyente²⁹. Por tanto, dicha regla específica carece de justificación, ya que el concepto general de rendimientos del trabajo, tanto en la legislación vigente como en la normativa previa a 1998, ya permitía esta calificación³⁰.

En otro orden de cosas, hay que señalar que es lógico que, cuando la actividad de impartir cursos y conferencias se realiza mediante la organización de medios de producción y recursos humanos con el objetivo de prestar servicios a terceros, la renta se califique como rendimientos de actividad económica y no como rendimientos del trabajo³¹.

Esta precisión la recoge la LIRPF en su artículo 17.3, al igual que hizo en su momento la LIRPF de 1998 (art. 16.3), restando valor constitutivo a la regla de calificación como rendimiento del trabajo, dado que la calificación como rendimientos del trabajo de las retribuciones por impartir cursos y conferencias solo procede cuando esta actividad no suponga en sí misma el ejercicio de una actividad económica. Por consiguiente, la regla de calificación del artículo 17.2.c) de la LIRPF no contribuye realmente a resolver de manera definitiva las dudas que pueden plantearse para calificar como rendimientos del trabajo o de actividad económica determinados casos donde las colaboraciones docentes se realizan con cierta frecuencia y/o generando un volumen relevante de ingresos³².

²⁹ Como ha señalado MENÉNDEZ MORENO, A., «Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen», *El nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas*, Lex Nova, Valladolid, 1999, p. 63, “la calificación de los mencionados rendimientos como procedentes del trabajo tiene en efecto pleno sentido cuando, en coherencia con el criterio que se ha propuesto anteriormente como decisivo para dicha calificación, quien percibe tales rendimientos aporta como elemento o factor económico determinante de los mismos exclusivamente su propio trabajo, que en estos casos es un trabajo de carácter intelectual”.

³⁰ El artículo 24.Uno de la LIRPF 1991 establecía que “se considerarán rendimientos íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal del sujeto pasivo y no tengan el carácter de rendimientos empresariales o profesionales”.

³¹ Como ha señalado MENÉNDEZ MORENO, A., «Determinación de la...», *cit.*, p. 64, la LIRPF de 1998 “ha querido distinguir el régimen de quienes dan cursos, conferencias, elaboran libros, etc. sin aportar a su costa los recursos económicos que necesite el desarrollo de estas actividades, y ha calificado acertadamente sus rendimientos como del trabajo [...] Y por otro lado, ha reconocido el régimen de quienes se procuran y costean estos recursos necesarios para el desenvolvimiento de las mencionadas actividades, calificando en estos casos sus rendimientos como procedentes de actividades económicas”.

³² Como ha señalado Pérez Royo, “puesto que la intención de la norma no puede ser otra que la de excluir del concepto de actividad profesional a la indicada cuando se cña a sus dimensiones modestas, lo lógico hubiera sido poner un límite cuantitativo (mientras no superen tal cantidad), o bien haber intentado objetivar la existencia en este caso [de la] ordenación por cuenta propia. [Otro] criterio que podía haberse utilizado es que tales ingresos solo tuvieran el carácter de rendimientos del trabajo cuando fuesen obtenidos por contribuyentes que percibieran el grueso de su renta de una relación laboral por cuenta ajena, para impedir que quienes tienen como principal actividad una de carácter económico puedan hacer pasar por rendimientos del trabajo

Por este motivo, consideramos acertadas las críticas doctrinales que señalan que la LIRPF de 1998 desaprovechó la oportunidad de establecer una delimitación clara entre ambos tipos de rendimientos, por ejemplo, mediante la introducción de un límite cuantitativo³³. Ese límite podría ser una cuantía equivalente al monto anual del salario mínimo interprofesional (SMI)³⁴.

A nuestro juicio, la principal razón que hay detrás de la incorporación de esta regla no es necesariamente la calificación de estos rendimientos como del trabajo, o al menos no exclusivamente. Antes de la LIRPF de 1998, la normativa no contemplaba tipos fijos de retención en el ámbito de los rendimientos del trabajo. En consecuencia, los pagos por colaboraciones docentes, de calificarse como rendimientos del trabajo, estarían sujetos al sistema de cálculo variable de la retención, equivalente al procedimiento general que hoy regulan los artículos 81 a 86 del RIRPF (denominado "procedimiento general para determinar el importe de la retención").

La aplicación del procedimiento general al cálculo de la retención determinaba que, en la mayoría de los casos, el porcentaje aplicable fuera nulo. Con todo, si las relaciones derivadas de estas actividades son de duración inferior al año, se aplicaría el tipo mínimo del 2 por ciento, establecido actualmente en el artículo 86.2 del RIRPF³⁵:

"2. El tipo de retención resultante de lo dispuesto en el apartado anterior no podrá ser inferior al 2 por ciento cuando se trate de contratos o relaciones de duración inferior al año [...]"

Con la incorporación de esta regla de calificación en 1998, se introdujeron tipos fijos de retención en los rendimientos del trabajo, entre ellos el relativo a los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y actividades similares.

los ingresos de cursos, seminarios, etc., con la sola intención de aprovecharse de las reducciones [previstas para los rendimientos del trabajo]". Vid. PÉREZ ROYO, I., *Manual del Impuesto sobre la Renta de las personas Físicas*, cit., pp. 109-110.

³³ PÉREZ ROYO, I., "Rendimientos del trabajo", *Los nuevos impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre la renta de no residentes*, McGrawHill, Madrid, 1999, p. 143.

³⁴ La jurisprudencia laboral ha utilizado como parámetro el SMI para determinar si se cumple o no el requisito de habitualidad que obliga a una persona que desarrolla una actividad económica a darse de alta en el RETA. La sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 29 de octubre de 1997, rec. 406/1997, señaló que "la superación del umbral del salario mínimo percibido en un año natural puede ser un indicador adecuado de habitualidad. Aunque se trate de una cifra prevista para la remuneración del trabajo asalariado, el legislador recurre a ella con gran frecuencia como umbral de renta o de actividad en diversos campos de la política social, y específicamente en materia de Seguridad Social, de suerte que en la actual situación legal resulta probablemente el criterio operativo más usual a efectos de medir rentas o actividades. La superación de esta cifra, que está fijada precisamente para la remuneración de una entera jornada ordinaria de trabajo, puede revelar también en su aplicación al trabajo por cuenta propia [...], la existencia de una actividad realizada con cierta permanencia y continuidad, teniendo además la ventaja, como indicador de habitualidad del trabajo por cuenta propia, de su carácter revisable". Vid. también las sentencias de la misma Sala de 8 de octubre de 2003, rec. 3866/2002 y 20 de marzo de 2007, rec. 5006/2005.

³⁵ El RIRPF 1991, establecía esta misma regulación en su artículo 46.4.

Estos rendimientos quedaron sujetos a un tipo fijo de retención equivalente al aplicable a los rendimientos de actividades económicas de carácter profesional. En este sentido, el artículo 75.1.3º del Real Decreto 214/1999, que aprobó el Reglamento del IRPF (RIRPF 1999), estableció un tipo de retención del 20 por ciento, idéntico al que entonces se aplicaba a las actividades profesionales, según el artículo 85.1 del mismo reglamento.

Esta decisión era coherente con la práctica vigente hasta la LIRPF de 1998, cuando, aunque con limitado respaldo legal, el artículo 51.Dos.2.d) del RIRPF de 1991 calificaba estas retribuciones como rendimientos de actividades económicas de carácter profesional, sujetándolas a un tipo fijo de retención.

En suma, la incorporación de esta disposición en la LIRPF de 1998 no obedeció tanto a la necesidad de calificar estos rendimientos como del trabajo, sino al objetivo de someterlos a un tipo fijo de retención cuando reciben este tratamiento. Por ello, desde una perspectiva sustantiva, la LIRPF de 1998 no supuso una verdadera innovación en las reglas de calificación, dado que la normativa previa ya permitía considerar estos rendimientos como del trabajo. En cambio, la auténtica novedad radicó en el establecimiento de un tipo fijo de retención para estos rendimientos.

A pesar de ello, la regla de calificación introducida en 1998 no resolvió todos los aspectos controvertidos que plantean las colaboraciones docentes, entre los que destaca precisamente la propia delimitación entre los rendimientos del trabajo y los derivados de actividades económicas. Además, ha generado nuevas problemáticas que, hasta la fecha, no han sido adecuadamente aclaradas en la normativa vigente, como se expone en los siguientes epígrafes.

2.2. Alcance de las actividades comprendidas

El art. 17.2.c) LIRPF señala expresamente que se calificarán como rendimientos del trabajo los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares.

La aplicación de esta regla implica el desarrollo de una actividad personal por parte del sujeto pasivo, siendo indiferente el marco en que se realice. Por lo tanto, la colaboración docente puede llevarse a cabo dentro de un estudio reglado, como en cualquier otro ámbito. También es indiferente el medio utilizado para realizar esta actividad, por lo que puede ser tanto de carácter presencial o remoto, como una combinación de ambas. Lo relevante es que se trate de acciones que se correspondan con una labor didáctica o docente. Por consiguiente, esta modalidad de rendimiento del trabajo solo alcanza a las actividades expresamente descritas o de carácter similar, que “son aquellas otras manifestaciones (ponencias, clases, lecciones, etc.), distintas de las enumeradas, que pudieran darse dentro del ámbito de esa labor didáctica o docente”³⁶.

³⁶ Vid. la consulta de la DGT V1758-11, de 7 de julio de 2011.

Uno de los ámbitos en los que tiene lugar con frecuencia el desarrollo de este tipo de actividad es cuando se realizan para instituciones y organizaciones educativas. Lógicamente, nos referimos siempre a supuestos en los que estas actividades se realizan por una persona para una entidad con la que no tiene una relación laboral y, de existir, esta labor se realiza al margen de ella.

Desde el establecimiento de esta regla de calificación en 1998 ha evolucionado considerablemente el tipo de actividades que se desarrollan en este ámbito, en la que concurren, además del personal laboral o estatutario de la institución organizadora, colaboradores externos.

Así, por ejemplo, hoy en día en el marco de prácticamente cualquier estudio es obligatorio realizar por el estudiantado un trabajo que pone fin al grado o posgrado que se curse. Esta actividad está sometida, por lo general, a un régimen de tutorización y evaluación, en el que puede intervenir personal ajeno a la entidad organizadora, sin que por su participación se pueda considerar que nazca una relación laboral. En este contexto, puede plantearse cómo deben calificarse las retribuciones recibidas por la tutorización o evaluación de este tipo de trabajos por las personas que las desarrollan.

Consideramos que no hay ninguna duda de que pueden calificarse como rendimientos del trabajo, en la medida en que la causa de la remuneración está vinculada a una actividad o prestación personal. Sin embargo, donde se plantean interrogantes es en el régimen de retención que debería resultar aplicable, pues es evidente que este tipo de actividades no consisten exactamente en la impartición de una conferencia, charla o cualquier otro tipo de docencia. El matiz es importante, porque de no encajar estas actividades en el supuesto del artículo 17.2.c) de la LIRPF, no sería aplicable el tipo de retención fijo del 15 por ciento que establece el artículo 80.1.4º del RIRPF, sino el procedimiento general para la determinación de la retención.

En nuestra opinión, es claro que cuando el legislador incorporó esta regla de calificación no estaba pensando en la remuneración por la tutorización y evaluación de los trabajos fin de titulación, simplemente porque esta actividad o no existía o no era frecuente³⁷. Sin embargo, consideramos que con la redacción existente, que es la misma que se estableció en 1998, hay espacio para mantener esta calificación que, insistimos, es relevante no tanto para calificar el rendimiento como del trabajo, sino para determinar el tipo de retención aplicable.

Para ello podemos apoyarnos en la primera parte de la definición legal, que califica como rendimientos del trabajo “los rendimientos derivados de impartir cursos”. En el contexto actual, la impartición de cursos de grado y posgrado no consiste exclusivamente en impartir clase, pues comprende también la tutorización y evaluación de los trabajos de fin de titulación que contemplen los

³⁷ Así, por ejemplo, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, fue la primera norma que estableció la obligatoriedad de que los planes de estudio de grado y máster contuvieran un trabajo fin de titulación (más conocidos por sus abreviaturas, esto es, TFG -trabajo fin de grado- y TFM -trabajo fin de máster-).

correspondientes planes de estudio³⁸. Por consiguiente, siendo la labor de tutorización y evaluación de estos trabajos una actividad docente propia de la realización e impartición de estos cursos, no deberían encontrarse mayores obstáculos para considerar que la retribución de estas actividades debe calificarse como un rendimiento del trabajo del artículo 17.2.c) LIRPF, que es lo que posibilita aplicar un tipo fijo de retención sobre la retribución.

Más dudas plantea, sin embargo, si encajarían aquí las retribuciones por la dirección o coordinación de estos estudios, especialmente cuando se trata de personal sin vínculo laboral con la institución organizadora y sin que concurren los elementos necesarios para considerar que se está desarrollando una actividad económica.

En nuestra opinión, no existe ningún obstáculo para calificar estos emolumentos como rendimientos del trabajo, siempre que quien los perciba aporte como único elemento determinante de los mismos su propio trabajo. Sin embargo, resulta dudoso que este caso responda al supuesto que descrito en el artículo 17.1.c) de la LIRPF. Esto es relevante, no tanto por la calificación como rendimiento del trabajo, sino por la aplicación del tipo de retención fijo del 15 por ciento que prevén los artículos 101.3 de la LIRPF y 80.1.4º del RIRPF. Esto se debe a que dicho tipo fijo solo resulta aplicable a los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares. Siendo esto así, técnicamente podría resultar cuestionable aplicar a estos rendimientos, aunque sean del trabajo, el tipo de retención fijo del 15 por ciento, por lo que la retención deberá establecerse aplicando el procedimiento general³⁹.

La situación descrita se produce en otros supuestos de rendimientos que pueden calificarse del trabajo, pero que no encajan en esta modalidad sometida a un tipo fijo de retención. Por ejemplo, en el ámbito universitario se encuentran casos como la remuneración recibida por profesores de universidad de agencias públicas y otros organismos por las actividades siguientes: la evaluación de proyectos de investigación, la evaluación de ayudas de movilidad, la participación en comisiones de acreditación de titulaciones y del profesorado, la evaluación para revistas científicas, etc.⁴⁰.

³⁸ En la actualidad, dentro de la carga o encargo docente de los profesores universitarios, se encuentra la tutela de trabajos fin de grado y máster, además de la dirección de tesis doctorales. La tutela de trabajos y tesis doctorales es uno de los elementos que se valoran dentro del campo de la actividad docente en el contexto de los procedimientos de acreditación para Catedrático y Profesor Titular de universidad. Vid. ANECA, *Criterios de evaluación y requisitos mínimos de referencia de los méritos y competencias requeridos para obtener la acreditación*, 20 de marzo de 2024.

³⁹ Con todo, no puede desdeñarse que la dirección o coordinación de estos estudios implica también el ejercicio de una función docente, que no solo abarca la planificación de los estudios, sino también la atención y tutorización de los estudiantes en el marco del plan de estudios. Esta interpretación amplia del artículo 17.2.c) de la LIRPF podría justificar que estas retribuciones también encajen aquí.

⁴⁰ La consulta V1758-11, de 7 de julio de 2011, niega la posibilidad de otorgar el tratamiento previsto para esta modalidad de rendimiento del trabajo a las retribuciones por actividades de evaluación del profesorado, de la investigación, de las titulaciones y de la calidad institucional. En los mismos términos se pronuncia la consulta V0423-22, de 3 de marzo de 2022.

Sin embargo, la práctica revela que de manera frecuente se terminan declarando por el pagador como rendimientos del trabajo del artículo 17.2.c) de la LIRPF, aplicando la retención del 15 por ciento. Ello obedece a diferentes motivos. Uno es evitar la aplicación del procedimiento general de cálculo de la retención de los rendimientos del trabajo, que en este tipo de situaciones, de manera frecuente daría lugar a la aplicación de la retención mínima del 2 por ciento. Otro motivo es que se pretende con ello evitar la calificación por parte del pagador del rendimiento como profesional, por las implicaciones que ello tiene para el perceptor.

Esta práctica no produce un perjuicio económico para la Hacienda pública, pues el rendimiento se declara y se retiene por el pagador. Esto asegura su declaración por el contribuyente cuando autoliquide el impuesto -además, se trate de un rendimiento del trabajo o de actividad económica, ambos se integran en la base general-. Sin embargo, no puede orillarse que existe un incumplimiento de las obligaciones de carácter formal, pues el pagador comunica a la Administración tributaria de manera incorrecta en la declaración informativa o resumen anual el concepto del pago⁴¹ (modelo 190), lo cual puede ser constitutivo de infracción tributaria.

En efecto, el artículo 199 de la LGT contempla una infracción por la presentación incorrecta de declaraciones sin que se produzca perjuicio económico. La sanción que podría imponerse depende de si los datos inexactos, incompletos o falsos tienen o no naturaleza monetaria. Si tienen naturaleza monetaria la sanción, con carácter general, es del 2 por ciento del importe de las operaciones declaradas incorrectamente, con un mínimo de 500 euros. Si no tienen naturaleza monetaria, la sanción consistirá en una multa pecuniaria fija de 200 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad omitido, inexacto o falso.

El caso que estamos tratando encajaría en el segundo supuesto, esto es, la declaración inexacta de datos sin naturaleza monetaria, toda vez que lo que se declara de manera incorrecta es la naturaleza del rendimiento, no su importe. En este caso, aunque la sanción por cada conjunto de datos referidos a una misma persona no es muy cuantiosa (200 euros), la sanción total a imponer al pagador puede resultar muy elevada si la práctica descrita se produce en un número elevado de perceptores⁴².

⁴¹ Nos referimos al modelo 190 (Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas. Resumen anual), regulado en la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, modificada por órdenes posteriores.

Los rendimientos del artículo 17.1.c) de la LIRPF se declaran bajo la clave F, subclave 02. El incumplimiento formal consiste en declarar en la clave F02 rendimientos que no encajan en esta. Con todo, hay que destacar que no existe una clave residual o miscelánea para declarar los rendimientos del trabajo que no encajen en ninguna otra clave. Este sería el caso del supuesto que estamos tratando, pues la clave que podría tener este carácter (clave A) parece difícil que pueda desempeñar esta función, pues se define expresamente por la Orden como la clave para declarar "rendimientos del trabajo por cuenta ajena (nóminas)".

⁴² Imaginemos, por ejemplo, que una agencia pública de evaluación declara en el modelo 190 como rendimiento del artículo 17.2.c) de la LIRPF los pagos realizados a ciento cincuenta profesores por su participación en diferentes programas (evaluación de la actividad

La situación descrita tiene difícil solución, y afecta a todos aquellos pagos en los que se retribuye la realización de un trabajo que, partiendo de la premisa que queda al margen del desarrollo de una actividad económica, merece la calificación como rendimiento del trabajo. La aplicación del tipo fijo de retención previsto para los rendimientos del trabajo del artículo 17.2.c) de la LIRPF, junto con su declaración como tal en el modelo 190, asegura que el perceptor declare y tribute por estas rentas. Sin embargo, ello se produce con el riesgo de que el pagador pueda resultar sancionado por cumplimentar incorrectamente la obligación de suministro de información que se materializa a través del modelo 190.

Para resolver esta problemática sería conveniente algún ajuste normativo. Una posible solución consistiría en establecer un tipo fijo de retención residual específicamente diseñado para los rendimientos del trabajo generados fuera de una relación laboral y que no encajen en ninguno de los supuestos enumerados en el artículo 17.2 de la LIRPF.

Esta medida debería complementarse con la incorporación de una clave específica en el modelo 190 para consignar este tipo de rendimientos. De esta manera, se evitaría el uso indebido o el "ensanchamiento" del ámbito de aplicación del artículo 17.2.c) de la LIRPF, tanto en lo referente al tipo de retención aplicable como a la posterior declaración en el modelo 190.

2.3. Delimitación con los rendimientos de actividades económicas

La LIRPF no establece una regla objetiva para delimitar cuándo la actividad de impartir cursos y conferencias implica el ejercicio de una actividad económica. Simplemente reitera en su artículo 17.3 el concepto de actividad económica previsto en la regulación de los rendimientos de esta naturaleza (art. 27.1).

Este precepto establece que cuando la actividad de impartir cursos y conferencias "suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios", los rendimientos que se obtengan se calificarán como rendimientos de actividades económicas y no como rendimientos del trabajo.

De la doctrina de la DGT se desprende que la apreciación de si estamos o no ante el ejercicio de una actividad económica dependerá de las circunstancias del caso concreto. Según la DGT el elemento clave para concluir que existe una actividad económica es que el "contribuyente intervenga como organizador de los cursos, conferencias o seminarios, ofreciéndolos al público y concertando, en su caso, con los profesores o conferenciantes su intervención en tales eventos, o cuando participe en los resultados prósperos o adversos que deriven

investigadora, análisis de currículos para acreditaciones, etc.). En este caso, la sanción podría ascender a 30.000 euros.

de los mismos”⁴³.

La DGT también ha considerado que se califican como rendimientos de actividades económicas y no como rendimientos del trabajo las cantidades percibidas por impartir cursos y conferencias, aunque sea de manera accesoria, cuando “el contribuyente ya viniera ejerciendo actividades económicas y participe en dichos eventos, en materias relacionadas directamente con el objeto de su actividad, de manera que pueda entenderse que se trata de un servicio más de los que se prestan a través de la citada organización” (V0880-07, de 16 de abril de 2007)⁴⁴.

En términos similares se pronuncia la DGT cuando señala que “cabe entender que se obtienen rentas de actividades económicas cuando el contribuyente ya viniera ejerciendo actividades económicas y participe en la impartición de las clases o cursos en materias relacionadas directamente con el objeto de su actividad, de manera que pueda entenderse que se trata de un servicio más de los que se prestan a través de la ordenación por cuenta propia configuradora de la actividad económica que ya venía desarrollando” (vid. V2825-14, de 20 de octubre de 2014 y V3470-16, de 20 de julio de 2016).

Como puede verse, la DGT considera como rendimientos de actividades económicas los obtenidos por las colaboraciones docentes de personas que ya vinieran realizando una actividad económica, cuando la docencia impartida esté relacionada directamente con el objeto de su actividad⁴⁵.

La posición de la DGT nos genera muchas dudas, ya que califica como rendimientos de actividades económicas los rendimientos derivados de una actividad distinta por el mero hecho de que el contenido de la docencia impartida por el contribuyente guarda una relación directa con el objeto de su actividad económica. Por ejemplo, según este criterio, la retribución que percibe un “abogado tributarista” por impartir un seminario sobre las últimas novedades fiscales se consideraría rendimiento de actividad económica. Sin embargo, siguiendo la doctrina de la DGT, si ese mismo “abogado tributarista” ofreciera una sesión sobre un tema laboral, surgirían más dudas sobre la procedencia de la misma calificación, dado que la clase impartida no trataría sobre “materias directamente relacionadas con el objeto de su actividad”.

En nuestra opinión, la posición de la DGT carece de sustento legal, en la medida en que la actividad docente es una actividad de naturaleza distinta a la que viniera realizando el contribuyente. Así, por ejemplo, impartir docencia en una materia jurídica nada tiene que ver con las funciones del abogado, profesión que se caracteriza por la dedicación “de forma profesional al asesoramiento jurídico,

⁴³ Vid. consulta de la DGT V2744-23, de 9 de octubre de 2023. Vid. también, entre otras muchas, V1440-24, de 14 de junio de 2024, V0817-23, de 10 de abril de 2023, V1546-22, de 27 de junio de 2022, y V0812-17, de 30 de marzo de 2017.

⁴⁴ En el mismo sentido, entre otras, las consultas de la DGT V0036-00, de 16 de marzo de 2000 y V2740-20, de 7 de septiembre de 2020.

⁴⁵ DURÁN-SINDREU BUXADÉ, A. (coordinador), *Fiscalidad de las rentas del trabajo...*, cit., p. 31.

a la solución de disputas y a la defensa de derechos e intereses ajenos, tanto públicos como privados, en la vía extrajudicial, judicial o arbitral⁴⁶.

El hecho de que la materia sobre la que versa la docencia esté directamente relacionada con la actividad principal del contribuyente no implica que la actividad docente deba considerarse incluida en la principal. De hecho, ninguno de los epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) incluye, de manera expresa o implícita, la impartición de docencia en materias relacionadas con el objeto del epígrafe al describir las actividades permitidas⁴⁷. Por lo tanto, la posición de la DGT carece de sustento incluso en las facultades atribuidas por las tarifas del IAE a cada epígrafe.

En suma, consideramos que los rendimientos obtenidos por colaboraciones docentes, cuando dicha actividad no constituye por sí misma una actividad económica, no pueden calificarse como rendimientos de actividades económicas únicamente por estar relacionados con una materia vinculada a la actividad económica desarrollada previamente por el contribuyente. Por lo tanto, dichos rendimientos deben ser calificados como rendimientos del trabajo.

El criterio adoptado por la DGT presenta un débil encaje legal y, además, genera nuevos interrogantes, como la necesidad de determinar en qué casos puede considerarse que existe una relación directa entre el curso impartido y el objeto de la actividad económica desarrollada. Sin duda, como se señaló en el apartado 2.1, resultaría altamente conveniente que la ley estableciera un criterio objetivo —posiblemente de carácter cuantitativo— para delimitar con mayor claridad cuándo la actividad docente puede calificarse como una actividad económica.

Finalmente hay que destacar que la calificación de los rendimientos como de actividad económica tiene consecuencias más allá del cambio de calificación del rendimiento, entre las que destaca la obligación del perceptor de emitir una factura en la que repercutirá, en su caso, el IVA correspondiente⁴⁸. Con todo,

⁴⁶ Vid. artículo 4.1 del Real Decreto 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española.

⁴⁷ La regla 4^a.1 de la Instrucción del IAE (Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del IAE) establece de forma clara que el alta en un epígrafe o actividad concreta “faculta, *exclusivamente*, para el ejercicio de esa actividad, salvo que en la Ley reguladora de este Impuesto, en las Tarifas o en la presente Instrucción se disponga otra cosa”. No existe ningún epígrafe que autorice expresamente la realización de tareas docentes vinculadas con el objeto del epígrafe correspondiente. Por ejemplo, el epígrafe 731, correspondiente a los abogados, no prevé ninguna facultad adicional. Por tanto, el alta en este epígrafe únicamente habilita para ejercer las actividades propias de la abogacía definidas en el Estatuto General de la Abogacía, donde no se incluye la labor docente, ni siquiera como actividad accesoria.

Por otro lado, la regla 4^a.2.E) de la Instrucción del IAE, que se refiere a las facultades correspondientes a ejercicio de actividades de prestación de servicios, tampoco alude a esta cuestión. Simplemente señala que el “ejercicio de actividades de prestación de servicios, en general, faculta para la adquisición, tanto en territorio nacional como en el extranjero, de las materias o productos necesarios para el ejercicio de aquéllas”. Vid. POVEDA BLANCO, F. *El nuevo Impuesto sobre Actividades Económicas*, Deusto, Barcelona, 2003 (13^a ed.), p. 133.

⁴⁸ Con carácter general la actividad de impartir cursos y conferencias estará exenta de IVA en aplicación de los apartados 9º o 10º del artículo 20.1 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA). Vid., sobre ello, entre otros, LÓPEZ DÍAZ, A., «Sobre el

esta calificación no eximirá al pagador de practicar retención, dado que los rendimientos de actividades profesionales también están sujetos a un tipo fijo de retención del 15 por ciento, si bien se declaran en el modelo 190 bajo una clave distinta⁴⁹.

2.4. Tipo de retención aplicable

La calificación de las retribuciones por colaboraciones docentes como rendimiento del trabajo supone la aplicación de un tipo fijo de retención que, en el momento actual, asciende al 15 por ciento (arts. 101.3 LIRPF y 80.1.4º RIRPF). No se aplica, por lo tanto, el procedimiento general para determinar el importe de la retención. Esto impide que el perceptor solicite al pagador la aplicación de un tipo superior⁵⁰.

Se podría cuestionar la procedencia de aplicar el procedimiento general de retención cuando la retribución por la impartición de cursos y conferencias es abonada por una entidad con la que el perceptor ya mantiene una relación laboral. A nuestro juicio, la clave para determinar si corresponde aplicar el procedimiento general o el tipo fijo de retención radica en establecer si dichas actividades forman parte del objeto de la relación laboral existente.

En caso de que las conferencias y los cursos estén integrados en las funciones propias del vínculo laboral, deberá aplicarse el procedimiento general, incluyendo estas retribuciones en la base de cálculo del tipo de retención, conforme al artículo 83 del Reglamento del IRPF. Por el contrario, si estas actividades se realizan al margen de la relación laboral, sería procedente aplicar el tipo fijo de retención.

La posición mantenida por la DGT no ha sido exactamente esta. Para la DGT el tipo de fijo de retención aplica “en aquellos supuestos en los que la relación entre el pagador y el perceptor de los rendimientos es ocasional y no tiene un carácter duradero y estable” V0892-11, de 5 de abril de 2011). Por el contrario, cuando “esa relación no es ocasional, sino que se enmarca dentro del vínculo laboral o estatutario que existe entre [el empleador] y su personal, [la] determinación del tipo de retención aplicable se realizará de acuerdo con la regla general existente para los rendimientos del trabajo”⁵¹.

La doctrina de la DGT establece que el tipo fijo de retención es aplicable solo en los casos en los que no existe una relación laboral previa entre el pagador y

régimen tributario de ciertos pagos efectuados por las Universidades», *Aranzadi Jurisprudencia Tributaria*, nº 5, 2003, epígrafe 2.1, y la consulta V0323-22, de 18 de febrero de 2022.

⁴⁹ Cuando son rendimientos del trabajo se declaran en la clave F02. Cuando son rendimientos profesionales se declaran dentro de la clave G del modelo 190, que contiene varias subclaves. Dado que para esta actividad no existe una subclave específica, se incluye en la subclave 1, aplicable a las percepciones sujetas al tipo fijo de retención establecido con carácter general en el artículo 95.1 del RIRPF para los rendimientos profesionales (15%).

⁵⁰ Vid. artículo 88.5 RIRPF y consulta de la DGT V1533-15, de 25 de mayo de 2015.

⁵¹ Esta posición se reitera en muchos otros pronunciamientos de la DGT. Vid., entre otros, 2214-00, de 4 de diciembre de 2000, 0743-01, de 11 de abril de 2001, 1515-02, de 8 de octubre de 2002, V0222-06, de 7 de febrero de 2006, V2381-08, de 16 de diciembre de 2008, V0892-11, de 5 de abril de 2011, y V3055-14, de 7 de noviembre de 2014.

perceptor. Cuando esta relación existe, debe aplicarse el tipo de retención calculado por el procedimiento general.

En nuestra opinión, la posición de la DGT es discutible, especialmente cuando la impartición de cursos y conferencias para la misma entidad de la que se es empleado queda completamente al margen de las obligaciones que emanan del vínculo laboral o estatutario que une al trabajador con su empleador. Cuando esto sucede, debería admitirse la aplicación del tipo fijo de retención, pues se trata de una retribución que no trae causa de la relación de dependencia de la que derivan el resto de las retribuciones de la persona implicada. Al tratarse de una contraprestación independiente de las funciones derivadas del empleo habitual, no parece justificado someter estas retribuciones al procedimiento general de retención previsto para los rendimientos del trabajo.

Sobre esta cuestión existen pronunciamientos judiciales que respaldan esta interpretación.

Así, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia de 28 de septiembre de 2006, rec. 2073/2005, destaca que la “existencia de una relación duradera o estable, no son circunstancias legalmente contempladas para determinar el tipo de retención, cuando se paguen retribuciones por conferencias, cursos etc., que no forman parte del contenido de la relación laboral. [Por consiguiente, el] tipo específico debe ser aplicable, incluso en aquellos supuestos en los que exista una relación laboral duradera y estable entre pagador y perceptor”.

Para el TSJ de Valencia el hecho de que estemos ante el mismo pagador y perceptor, no desvirtúa “la relación laboral que da lugar a las respectivas obligaciones para cada una de las partes; y las retribuciones por conferencias, seminarios... no se integran en la retribución fijada para la relación laboral duradera, teniendo por ello fijado legalmente un específico porcentaje de retención”⁵².

Este criterio judicial refuerza la idea de que las retribuciones percibidas por actividades ajenas a las funciones propias del vínculo laboral no deberían considerarse incluidas en el procedimiento general de retención, sino que corresponde aplicar el tipo fijo, en coherencia con su naturaleza específica y su regulación legal.

Nos parece esta solución la más acertada desde la perspectiva tributaria. Con todo, es necesario subrayar que esta no es la posición adoptada por la DGT, que explícitamente rechaza el criterio sostenido por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Valencia mencionadas anteriormente (vid. consulta V1579-16, de 14 de abril de 2016). Para la DGT estos pronunciamientos judiciales solo reflejan una interpretación diferente, que carece de fuerza vinculante al no constituir jurisprudencia en los términos del artículo 1.6 del Código Civil.

⁵² Vid. también la sentencia del TSJ de Valencia de 14 de diciembre de 2015, rec. 3895/2011.

La situación descrita es habitual en el ámbito de la universidad, en la que la participación de profesorado en los títulos propios y de formación continua de su propia universidad es voluntaria, quedando al margen de las obligaciones docentes asignadas. Con carácter general, la práctica seguida por la mayoría de las universidades es retener y declarar estas actividades como rendimientos del trabajo por impartir cursos y conferencias (art. 17.2.c LIRPF), y no dentro de los rendimientos del trabajo por naturaleza (art. 17.1 LIRPF). Consideramos que esta práctica tiene pleno encaje en el ordenamiento vigente, aunque no sea la patrocinada por la DGT.

2.5. Otras cuestiones

Como señalamos en el primer epígrafe, la Dirección General de Tributos ha distinguido entre los rendimientos del trabajo del artículo 17.1 de la LIRPF (rendimientos del trabajo por naturaleza) y los rendimientos del trabajo del artículo 17.2 de la misma norma (rendimientos del trabajo por asimilación o por expresa decisión legal).

La doctrina de la DGT ha insistido en reiteradas ocasiones en esta distinción. Su finalidad ha sido dejar claro que solo los rendimientos del trabajo por naturaleza y no, por tanto, los rendimientos del trabajo por expresa decisión legal, pueden disfrutar de los dos regímenes siguientes. En primer lugar, de la exención contenida en el artículo 7.p) de la LIRPF, prevista para los rendimientos del trabajo derivados de desplazamientos al extranjero. Y, en segundo lugar, del régimen de dietas y asignaciones para gastos de viajes exceptuadas de tributación.

A continuación, abordaremos estas dos cuestiones de manera separada, con relación a su aplicación a los rendimientos del trabajo del artículo 17.2.c) de la LIRPF.

2.5.1. La exención del artículo 7.p) de la LIRPF

Esta exención se aplica a los rendimientos obtenidos por trabajos realizados efectivamente en el extranjero, siempre que dichos trabajos se lleven a cabo para una empresa o entidad no residente en España, o para un establecimiento permanente situado en el extranjero.

Desde el establecimiento de esta exención en la LIRPF 1998, tanto la DGT como la Administración tributaria mantenían que esta exención solo era aplicable a los rendimientos del trabajo obtenidos en el marco de una relación laboral. Por lo tanto, negaba su aplicación a los rendimientos del trabajo por expresa decisión legal del artículo 17.2 de la LIRPF, entre los que se encuentran los que derivan de impartir cursos y conferencias al margen de una relación laboral⁵³.

⁵³ Vid., entre otras muchas, la consulta V0423-22, de 3 de marzo de 2022. Con todo, esta consulta admite que puede calificarse como un trabajo realizado en el extranjero las actividades de formación y capacitación técnica. Sobre la posición de la DGT vid. RUIZ ALMENDRAL, V., «La exención del artículo 7 p) de la LIRPF en el laberinto: razones para su reforma o eliminación», *Revista de Contabilidad y Tributación. CEF*, nº 499, 2024, pp. 28-33.

Esta posición contraria a la aplicación de la exención del artículo 7.p) de la LIRPF se manifestó fundamentalmente en el ámbito de las retribuciones por administradores que, como señalamos en el epígrafe 1, formalmente no son rendimientos del trabajo por naturaleza (art. 17.1 LIRPF), sino porque así lo prevé expresamente la LIRPF en su art. 17.2.e).

Esta controversia ha sido finalmente resuelta por el Tribunal Supremo afirmando que no se puede impedir la aplicación de la exención por el solo hecho de que se traten de rendimientos del trabajo del artículo 17.2 de la LIRPF.

La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2022, rec. 3468/2020, señaló que el artículo 7.p) de la LIRPF “no ofrece un concepto propio, a los efectos de la exención, de rendimiento del trabajo [remitiéndose de forma implícita] al conjunto del artículo 17 LIRPF”. Para el Tribunal Supremo la interpretación restrictiva mantenida por la DGT, limitando la aplicación de la exención a los rendimientos del artículo 17.1 de la LIRPF, “no tiene apoyo en una interpretación literal, lógica, sistemática y finalista del artículo 7.p) LIRPF”. Por tanto, para que se pueda aplicar la exención lo relevante no es qué tipo del rendimiento del trabajo es, sino si este deriva de un trabajo realizado efectivamente en el extranjero. Esto explica que se haya reconocido la aplicación de la exención por los trabajos realizados en el extranjero por parte de miembros del consejo de administración de una entidad en labores ejecutivas y de gestión⁵⁴.

Considerando este contexto, es claro que no existe obstáculo formal para aplicar la exención del artículo 7.p) de la LIRPF a los rendimientos derivados de colaboraciones docentes por el hecho de que se trate un rendimiento del trabajo del artículo 17.1 de la LIRPF. Con todo, para que la exención resulte aplicable es necesario que la actividad generadora de los rendimientos del artículo 17.2.c) de la LIRPF se desarrolle en el extranjero y que esta se realice para una entidad no residente en España⁵⁵. En este sentido, aunque la normativa no lo señale expresamente, parece razonable exigir, para entender cumplido este requisito, que exista una cierta conexión y necesidad entre el desplazamiento y la actividad que se desarrolla en el extranjero. Con ello se evita la aplicación de la exención a supuestos donde la presencia en el extranjero de la persona está completamente desvinculada con la actividad generadora de los rendimientos, esto es, la impartición de cursos y conferencias.

Piénsese, poniendo un ejemplo extremo, en el caso en que esta actividad se realiza *on line* desde el extranjero, sin existir ninguna vinculación entre la presencia del contribuyente en el extranjero y la impartición del curso o conferencia. En estos casos, no parece razonable aplicar la exención, pues no existe relación alguna entre el desplazamiento al extranjero y la actividad generadora de los rendimientos del trabajo.

En suma, en el contexto actual, no hay obstáculos formales para sostener la

⁵⁴ Vid. la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2022, rec. 707/2021.

⁵⁵ RUIZ ALMENDRAL, V., «La exención del artículo 7 p) de la LIRPF en el laberinto: razones para su reforma o eliminación», *cit.*, p. 28.

potencial exención de los rendimientos del trabajo por impartir cursos o conferencias, siempre que existe vinculación entre el desplazamiento al extranjero y la realización de la actividad generadora de los rendimientos. Además de este requisito, hay que recordar que deberá acreditarse el cumplimiento del resto de exigencias que contempla el artículo 7.p) de la LIRPF, esto es, que el territorio extranjero donde se imparten los cursos y conferencias no sea una jurisdicción no cooperativa y que aplique un impuesto idéntico de naturaleza idéntica o análoga al del IRPF español.

2.5.2. Gastos de desplazamiento, estancia y manutención

No expondremos aquí al detalle la regulación del régimen de dietas y asignaciones para gastos de locomoción y gastos normales de manutención y estancia exceptuados de tributación (arts. 17.1.d LIRPF y 9 RIRPF). Solo pretendemos referirnos a la posibilidad de aplicar o no este régimen en el marco de la obtención de rendimientos del trabajo por impartir cursos y conferencias.

La DGT ha considerado que este régimen solo resulta aplicable a los contribuyentes que perciben rendimientos del trabajo como consecuencia de una relación laboral (estatutaria en el caso de los funcionarios públicos) en la que se dan las notas de dependencia y alteridad. Para ello, se ha basado en que la referencia a este régimen está en el artículo 17.1.d) de la LIRPF, por lo que no resulta aplicable a los rendimientos del trabajo por asimilación del artículo 17.2 de esta misma norma.

De acuerdo con esta posición, las cantidades percibidas para compensar los gastos de locomoción y estancia en que puedan incurrir las personas que imparten cursos y conferencias sin mediar relación laboral con el pagador, no podrían quedar exceptuadas de tributación conforme al artículo 9 del RIRPF⁵⁶.

La interpretación de la DGT ha sido ampliamente criticada, entre otros motivos, porque supone someter a tributación unas cantidades que realmente no retribuyen la actividad que genera los rendimientos del trabajo del artículo 17.2.c) de la LIRPF. Además, el gasto que dichas cantidades resarcen tampoco se contempla como deducible en el marco de este tipo de rendimientos⁵⁷.

Sin embargo, hay que reconocer que la DGT ha matizado su doctrina, construyendo un régimen para este tipo de actividad generadora de rendimientos

⁵⁶ Vid., entre otras, las consultas V1770-02, de 18 de noviembre de 2002, 0130-05, de 22 de marzo de 2005, V2445-13, de 23 de julio de 2013 y V1591-22, de 30 de junio. MATA SIERRA, M.T., «El erróneo criterio que aplican algunas Universidades Públicas respecto a la retención de los gastos de desplazamiento, manutención y estancia a efectos del IRPF: una aclaración necesaria», *Quincena Fiscal*, nº 9, 2014, considera que la posición de la DGT se explica en la redacción del artículo 9 del RIRPF, que desarrolla la LIRPF perfilando de manera restrictiva el tipo de sujetos que pueden ser pagadores y perceptores de dietas exceptuados de tributación, limitándolos a los supuestos entre los que entre el pagador y el perceptor existe una relación laboral.

⁵⁷ Vid., por ejemplo, ORÓN MORATAL, G., «Conferencias, cursos, tribunales... ¿Puede ser renta gravada la compensación por los gastos de desplazamiento?», *Revista española de Derecho Financiero*, nº 159, 2013, MATA SIERRA, M.T., «El erróneo criterio...», *cit.* y GARCÍA BERRO, F., «La problemática fiscal de los gastos de viaje del profesorado universitario», *Quincena Fiscal*, nº 19, 2019.

del trabajo que, en la práctica, la asimila materialmente a los rendimientos del artículo 17.1 de la LIRPF, al menos en lo que concierne a los gastos de desplazamiento y estancia⁵⁸.

Para el Centro Directivo, no debe considerarse que el colaborador docente obtiene una renta cuando la entidad que le retribuye le proporciona el medio de desplazamiento y, en su caso, de alojamiento. Para la DGT estamos ante un “gasto por cuenta de un tercero”, que no supondrá la obtención de renta para el conferenciante, siempre que se cumplan dos requisitos: 1) que el conferenciante no tenga derecho al régimen de dieta exonerada de gravamen en los términos previstos en la normativa del IRPF; y 2) que los gastos en que incurra, en este caso la entidad organizadora, tengan por objeto poner a disposición de los conferenciantes los medios para que puedan realizar su trabajo, medios entre los que se encuentran los necesarios para su desplazamiento. Como puede verse, en este escenario el conferenciante o colaborador docente ni percibe cantidad alguna por los gastos de desplazamiento y estancia, ni tampoco los soporta de manera directa, toda vez que los asume la entidad organizadora, que es la que le proporciona el desplazamiento y estancia⁵⁹.

La doctrina de la DGT también ha equiparado a la situación anterior los casos en que la entidad organizadora reembolsa los gastos de desplazamiento y estancia al contribuyente, pero siempre que se acredite que “estrictamente vienen a compensar los gastos por el necesario desplazamiento para el ejercicio de su labor”.

Por consiguiente, la DGT admite que el perceptor no está obteniendo una renta si el reembolso comprende de manera exclusiva los gastos de transporte y alojamiento soportados, justificando su necesidad y relación con el desplazamiento para impartir los cursos o conferencias. De acuerdo con esta lógica, la DGT concluye que sí estaríamos ante una renta sujeta a tributación cuando se abona una cantidad para que el conferenciante decida libremente como asignarla.

Los matices introducidos por la DGT asimilan, en la práctica, el régimen de gastos de desplazamiento y estancia de los perceptores de rentas del trabajo del artículo 17.2.c) de la LIRPF con los del artículo 17.1 de la LIRPF. Y lo hace tanto si el desplazamiento y la estancia se pone a disposición por el organizador, como en los casos en los que el organizador resarce al conferenciante por los gastos incurridos por tales conceptos⁶⁰. La DGT no exige en esta segunda situación que la factura o justificante de los gastos de desplazamiento y estancia esté a nombre

⁵⁸ Vid., entre otras, las consultas de la DGT V0016-00, de 22 de febrero de 2000, V0036-00, de 16 de marzo de 2000 y V0374-21, de 25 de febrero de 2021.

⁵⁹ Como ha señalado GARCÍA BERRO, F., «La problemática fiscal...», *cit.*, (epígrafe II.2), “parece evidente que en tales supuestos no cabe hablar de un rendimiento del trabajo en especie, pese al «disfrute» gratuito de bienes o servicios, puesto que la utilización de los mismos no se produce «para fines particulares»”.

⁶⁰ MATA SIERRA, M.T., «El erróneo criterio...», *cit.*, señala, con razón, que llama “la atención que la DGT acuñe un concepto inexistente en nuestra legislación tributaria como lo es el de «gasto por cuenta de tercero» para llegar al mismo sitio que lo haría si, lejos de hacer un uso tan amplio del desarrollo reglamentario, no hubiera acotado excesivamente los supuestos a los que resulta aplicable la exoneración de gravamen prevista en el artículo 9 del RIRPF”.

del organizador. Es más, incluso la DGT ha admitido aplicar aquí el régimen de asignaciones para gastos de locomoción realizados sin utilizar un medio de transporte público que, como es sabido, se cuantifica por el resultado de multiplicar 0,26 euros por kilómetro recorrido, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen⁶¹. Desde esta perspectiva, hay un régimen de asimilación completa, que no se contradice por el hecho de que la DGT insista en que debe acreditarse la realidad del desplazamiento, pues este mismo requisito se exige cuando estamos ante sujetos vinculados laboralmente con el pagador⁶².

De acuerdo con anterior, puede concluirse que materialmente en el ámbito de los gastos de desplazamiento y estancia existe una asimilación completa entre los rendimientos del trabajo por naturaleza y los rendimientos del trabajo por decisión legal.

Donde no existe un régimen de asimilación completa, al menos a la vista de la doctrina de la DGT, es en los gastos de manutención, especialmente cuando estos no son asumidos de forma directa por el organizador, sino que se atienden satisfaciendo una cantidad dineraria al colaborador docente⁶³.

En nuestra opinión, no existe ningún obstáculo para aplicar este régimen en estos casos, entre otros motivos, porque la normativa del IRPF asocia el conjunto del régimen de los gastos de locomoción, manutención y estancia a la existencia de un desplazamiento derivado de la relación laboral o de una actividad generadora de los rendimientos del trabajo. Siendo esto así, no tiene sentido concluir que, existiendo un desplazamiento de esta naturaleza, dicho régimen se aplique para unas asignaciones (desplazamiento y estancia) y no para otras (la asignación por manutención).

Con todo, como hemos señalado, sobre esta última asignación la DGT no se ha posicionado a favor de su aplicación, considerándola como renta sujeta, incluso cuando, dentro del límite máximo que prevé el RIRPF, el conferenciante perciba una cantidad equivalente la cantidad que justifique haber satisfecho.

⁶¹ Vid., entre otras, la consulta V3470-16, de 20 de julio de 2016.

⁶² Consideramos que en este marco es aplicable la doctrina del Tribunal Supremo sobre el régimen de comprobación de este régimen. Como es sabido, el Tribunal Supremo ha señalado que “no es al empleado al que corresponde probar la realidad de los desplazamientos y gastos de manutención y estancia a los efectos de su no sujeción al IRPF, sino que la Administración para su acreditación deberá dirigirse al empleador en cuanto obligado a acreditar que las cantidades abonadas por aquellos conceptos responden a desplazamientos realizados en determinado día y lugar, por motivo o por razón del desarrollo de su actividad laboral”. Vid., entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2020, rec. 4258/2018 y 4 de octubre de 2022, rec. 1910/2021 y BANACLOCHE PALAO, C., «La carga de la prueba de las dietas por desplazamientos, exentas en el IRPF», *Revista de Contabilidad y Tributación*, nº445, 2020.

⁶³ Como ha señalado GARCÍA BERRO, F., «La problemática...», *cít.*, epígrafe III.2, “más problemático será evitar la consideración de rendimientos del trabajo por la Administración tributaria de las cantidades satisfechas para gastos de manutención, pues la DGT no las menciona entre los conceptos que pueden acogerse a la no sujeción en concepto de «gasto por cuenta de tercero»”.

Parece conveniente que esta cuestión debiera aclararse normativamente, al menos para permitir en el ámbito de las rentas del trabajo por asimilación aplicar el régimen de no sujeción en los mismos términos que se ha previsto en el ámbito de las actividades económicas para admitir la deducibilidad del gasto (art. 30.2.5ª.c LIRPF).

En este caso los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad económica son deducibles siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago, con los límites cuantitativos establecidos en el artículo 9 del RIRPF.

WORKING PAPER

Bibliografía

ALMUDÍ CID, J.M., «La no sujeción al impuesto sobre el valor añadido de los servicios prestados por administradores y consejeros de sociedades mercantiles con independencia de su condición de persona física o jurídica», *Revista Técnica Tributaria*, nº 137, 2024.

ANECA, *Criterios de evaluación y requisitos mínimos de referencia de los méritos y competencias requeridos para obtener la acreditación*, 20 de marzo de 2024 (<https://www.aneca.es/> → Acreditaciones → Personal funcionario → Procedimiento de Acreditación 2024 Real Decreto 678/2023, de 18 de julio: último acceso 2 de diciembre de 2024).

ARRANZ DE ANDRÉS, C., *Fiscalidad de los planes de pensiones transnacionales o transfronterizos en el IRPF e IRNR*, CISS, Valencia, 2010.

BANACLOCHE PALAO, C., «La carga de la prueba de las dietas por desplazamientos, exentas en el IRPF», *Revista de Contabilidad y Tributación. CEF*, nº 445, 2020.

CUATRECASAS, *Comentarios al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre la Renta de No Residentes*, Aranzadi, Elcano, 2000.

DURÁN-SINDREU BUXADÉ, A. (coordinador), *Fiscalidad de las rentas del trabajo. Paso a paso*, Colex, A Coruña, 2024.

GALAPERO FLORES, R., *Las rentas del trabajo en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*, Dykinson, Madrid, 2015.

GARCÍA BERRO, F., «La problemática fiscal de los gastos de viaje del profesorado universitario», *Quincena Fiscal*, nº 19, 2019.

GARCÍA-TORRES FERNÁNDEZ, M.J., *La tributación en la tercera edad*, Tirant, Valencia, 2023.

GOROSPE OVIEDO, J.I., «Artículo 40», *Comentarios a la Ley del I.R.P.F. y Reglamento del Impuesto*, Colex, Madrid, 1993.

HERRERA MOLINA, P.M., «Artículos 24 y 25», *Comentarios a la Ley del I.R.P.F. y Reglamento del Impuesto*, Colex, Madrid, 1993.

IEF (Instituto de Estudios Fiscales), *Informe para la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*, IEF, Madrid, 1998.

LINSE, T., «Pensions under Article 18 OECD MC», *Taxation of Employment Income in International Tax Law*, Linde, Viena, 2009.

LÓPEZ DÍAZ, A., «Sobre el régimen tributario de ciertos pagos efectuados por las Universidades», *Aranzadi Jurisprudencia Tributaria*, nº 5, 2003.

LÓPEZ LÓPEZ, H. y BÁEZ MORENO, A., «Análisis jurídico tributario de una figura mercantil la tributación de las ventajas especiales de fundadores y promotores en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas», *Revista de Contabilidad y Tributación. CEF*, nº 226, 2002.

LUCAS DURÁN, M., «La extraña aplicación administrativa e interpretación judicial de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley del IRPF», *Taxlandia: Blog Fiscal y de Opinión Tributaria* (<https://www.politicafiscal.es/>), 13 de mayo de 2024,

MATA SIERRA, M.T., «El erróneo criterio que aplican algunas Universidades Públicas respecto a la retención de los gastos de desplazamiento, manutención y estancia a efectos del IRPF: una aclaración necesaria», *Quincena Fiscal*, nº 9, 2014.

MENÉNDEZ MORENO, A., «Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen. Determinación de la renta gravable. Rendimientos del trabajo, rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario», *El nuevo impuesto sobre la renta de las personas físicas*, Lex Nova, Valladolid, 1999.

ORÓN MORATAL, G., «Conferencias, cursos, tribunales... ¿Puede ser renta gravada la compensación por los gastos de desplazamiento?», *Revista española de Derecho Financiero*, nº 159, 2013.

PÉREZ ROYO, I., «Rendimientos del trabajo», *Los nuevos impuestos sobre la renta de las personas físicas y sobre la renta de no residentes*, McGrawHill, Madrid, 1999.

PÉREZ ROYO, I., *Manual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas*, Marcial Pons, Madrid, 2000 (3ª ed.).

POVEDA BLANCO, F. *El nuevo Impuesto sobre Actividades Económicas*, Deusto, Barcelona, 2003 (13ª ed.).

ROZAS VALDÉS, J.A., «Artículo 23», *Comentarios a la Ley del I.R.P.F. y Reglamento del Impuesto*, Colex, Madrid, 1993.

RUIZ ALMENDRAL, V., «La exención del artículo 7 p) de la LIRPF en el laberinto: razones para su reforma o eliminación», *Revista de Contabilidad y Tributación. CEF*, nº 499, 2024.

SEMPERE NAVARRO, A.V., «El contrato de trabajo de duración indefinida», *Contratos. Tomo XV. Los contratos de trabajo*, Aranzadi, Cizur Menor, 2014.